

ANREGUNGEN ZUR SCHUL- UND UNTERRICHTSENTWICKLUNG 01/2022

**WAS IST NEU? – LEHRPLAN GYMNASIUM
UND BERUFLICHES GYMNASIUM****Anpassungen im Rahmen der Erprobungsphase**

Grundschule
Sekundarschule
Gemeinschaftsschule
Gesamtschule
Gymnasium
Berufliches Gymnasium
Förderschule
Berufsbildende Schule

Der kompetenzorientierte Lehrplan für das Gymnasium wurde ab dem Jahr 2014 nach Fächergruppen gestaffelt zunächst zur Erprobung eingeführt. Nach mehreren Jahren der schulpraktischen Erprobung begannen die Arbeiten in 23 Lehrplankommissionen, um wie vorgesehen die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der unterrichtlichen Arbeit auszuwerten und in die finale Fassung des Lehrplanes einfließen zu lassen.

Aktuelle bildungspolitische Entwicklungen waren dabei auch zu berücksichtigen.

Für die Wahlpflichtfächer des Gymnasiums sowie die verbleibenden Profulfächer des Beruflichen Gymnasiums erfolgt die Anpassung der Fachlehrpläne bis 2024.

Die finalisierte Fassung des Lehrplanes wird schrittweise ab dem Schuljahr 2022/23 in Kraft gesetzt.

WAS WURDE IN DEN LEHRPLAN EINGEARBEITET?**1 Hinweise im Rahmen der Erprobungsphase in der Schulpraxis**

Bis zum Ende der Erprobungsphase bestand die Möglichkeit, Erfahrungen aus der Umsetzung des Lehrplanes einzubringen und Anregungen zur Weiterentwicklung des Grundsatzbandes sowie der Fachlehrpläne zu geben. Die dem Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) vorliegenden Stellungnahmen wurden in den vom Ministerium für Bildung berufenen Lehrplankommissionen

intensiv beraten, fachlich geprüft und entsprechend berücksichtigt. Darüber hinaus sammelten und diskutierten die Kommissionen – die wissenschaftlich begleitet wurden – weitere fachlich-didaktische Anpassungsbedarfe.

Das LISA dankt herzlich für alle eingegangenen Rückmeldungen, da sie wesentliche Impulse für die weitere Optimierung boten.

2 Strategie der Kultusministerkonferenz zur „Bildung in der digitalen Welt“

„Wir leben in einer digital geprägten Gesellschaft, die eine eigene Kultur der Lebens- und Arbeitswelt hervorbringt. [...] Ohne Verständnis der grundlegenden Konzepte der digitalen vernetzten Welt können Bildungsprozesse heute nicht zukunftsfähig gestaltet werden.“ /1/

Diesem Ansatz folgt die Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“/2/ und fordert die Verankerung der Kompetenzentwicklung in den Lehrplänen in folgenden Kompetenzbereichen:

1. Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren,
2. Kommunizieren und Kooperieren,
3. Produzieren und Präsentieren,
4. Schützen und sicher Agieren,
5. Problemlösen und Handeln,
6. Analysieren und Reflektieren.

In jedem Fachlehrplan wird der spezifische Beitrag des Faches zur Entwicklung entsprechender Kompetenzen ausgewiesen, so dass die Schülerinnen und Schüler in der Gesamtheit des Unterrichts Kompetenzen aus allen sechs Bereichen erwerben.

Abb. 1: Strategie der Kultusministerkonferenz

3 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen

„Junge Menschen sollen dazu befähigt und ermutigt werden, sich für eine nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Gestaltung ihrer Zukunft zu engagieren.“ /3/

Bildung für nachhaltige Entwicklung bezeichnet ein ganzheitliches Konzept, das den globalen ökologischen, ökonomischen und sozialen Herausforderungen unserer vernetzten Welt begegnet /4/. Dies erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit zukunftsrelevanten Themen, welche über die Grenzen von Unterrichtsfächern hinausgeht. Durch fächerverbindenden und -übergreifenden Unterricht wird vernetztes Denken gestärkt, weil darin Perspektiven aus verschiedenen Fächern einfließen.

Der Grundsatzband weist daher zum fächerverbindenden und -übergreifenden Arbeiten zukunftsorientierte Themen aus, die auf den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen basieren. Diese werden Themenkomplexen zugeordnet, die den fünf Kernbotschaften der Weltnachhaltigkeitsziele entsprechen /5/ (vgl. Abb. 2).

Um die schulpraktische Umsetzung zu unterstützen, werden in einer Übersicht im Grundsatzband die Fächer dargestellt, die im jeweiligen Schuljahrgang Anforderungen zu den Themen enthalten.

Abb. 2: Fünf Kernbotschaften der Weltnachhaltigkeitsziele

Somit gewinnt das fächerverbindende und -übergreifende Arbeiten am Gymnasium erheblich an Bedeutung.

Die 17 Ziele der Vereinten Nationen sind insgesamt die Basis für die Lehrplananforderungen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Grundsatzband und in den Fachlehrplänen (vgl. Abb. 3).

ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Abb. 3: Ziele für nachhaltige Entwicklung /6/

Abb. 4: Bildungsstandards im Fach Biologie

Für die Fächer Biologie, Chemie, Physik wurden 2020 durch die Kultusministerkonferenz Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife in Kraft gesetzt. Die Bildungsstandards sind eine Weiterentwicklung der Vorgaben der entsprechenden Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung (EPA) und lösen diese in den genannten Fächern vollständig ab /7/. Für die Umsetzung der Bildungsstandards in den Lehr- und

Bildungsplänen der Länder wurden Eckpunkte für die curricularen Vorgaben entwickelt, die verbindlich für die Fachlehrpläne der Länder sind /8/.

Daraus ergab sich ein grundlegender Überarbeitungsbedarf der bisher gültigen Fachlehrpläne, insbesondere in folgenden Aspekten:

- Anpassungen an das Modell der naturwissenschaftlichen Kompetenz mit vier sich durchdringenden Kompetenzbereichen Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz,
- Erweiterung des Fachwissens über die fachliche Perspektive hinaus auf überfachliche Perspektiven und Bewertungsverfahren,
- Umsetzung der Festlegungen zu den Inhalten für die Qualifikationsphase.

Bildungssprachliche Kompetenzen sind unabdingbar für die Durchsetzung von Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Deshalb gilt die systematische und durchgängige Sprachbildung mit dem Ziel der Entwicklung von Bildungssprache über alle Bildungsetappen hinweg und in jedem Unterrichtsfach als eine wesentliche Voraussetzung für Schulerfolg.

Im Grundsatzband wird die durchgängige Sprachbildung verankert, die sich in allen Fachlehrplänen an verschiedenen Stellen widerspiegelt. Damit wird entsprechend der Empfehlung der Kultusministerkonferenz „Bildungssprachliche Kompetenzen in der deutschen Sprache stärken“/9/ ein noch gesteigerter Fokus auf die Entwicklung von Bildungssprache im Fachunterricht gelegt.

WIE STELLT SICH DAS IM LEHRPLAN DAR?

Im Grundsatzband werden Anforderungen an die Bildung in der digitalen Welt sowie die Bildung für nachhaltige Entwicklung in verschiedenen Abschnitten formuliert, insbesondere in den Kapiteln:

- **Bildungs- und Erziehungsauftrag (Kap. 1)**
Der spezifische Beitrag des jeweiligen Faches wird zusammenfassend beschrieben.
- **Schlüsselkompetenzen (Kap. 3.2)**
Insbesondere in der naturwissenschaftlichen Kompetenz und in der wirtschaftlichen Kompetenz wird die Bildung für nachhaltige Entwicklung thematisiert.
Die Medienkompetenz basiert auf den aktuellen Anforderungen der KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“.
- **Fächerverbindendes und -übergreifendes Arbeiten (Kap. 4)**
Die Themenkomplexe und Themen orientieren sich an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung.

Abb. 5: Grundsatzband Lehrplan Berufliches Gymnasium und Gymnasium

Kapitel 2: Entwicklung fachbezogener Kompetenzen

Im Kapitel 2 der Fachlehrpläne wurde jeweils ein Textabschnitt aufgenommen, der die in den Kompetenzschwerpunkten ausgewiesenen fachspezifischen Anforderungen sowohl für die Bildung in der digitalen Welt als auch für die Bildung für nachhaltige Entwicklung zusammenfasst.

Kapitel 3: Kompetenzschwerpunkte

In die einzelnen Kompetenzschwerpunkte aller Schuljahrgänge wurden jeweils konkrete fachliche Kompetenzanforderungen sowohl für die Bildung in der digitalen Welt als auch für die Bildung für nachhaltige Entwicklung eingearbeitet sowie die entsprechenden grundlegenden Wissensbestände ausgewiesen. In einigen Fachlehrplänen mussten deshalb Kompetenzschwerpunkte verändert oder aufgenommen werden.

WO FINDET MAN WEITERE INFORMATIONEN SOWIE ANREGUNGEN ZUR SCHULPRAKTISCHEN UMSETZUNG?

Hinweis

Derzeit befindet sich der Bildungsserver des Landes Sachsen-Anhalt im Umbau. Alle Informationen finden Sie im Webauftritt des LISA im Landesportal:

www.lisa.sachsen-anhalt.de

(→ Unterricht → Lehrpläne → Gymnasium)

Dort finden Sie auch alle Links zu den im Folgenden dargestellten Unterstützungsangeboten.

1

Informationen

Der Grundsatzband und die Fachlehrpläne werden auf den Seiten des LISA im Landesportal veröffentlicht.

Einen Überblick über die neuen Aspekte im Lehrplan bietet ein Kurzvideo.

Zur Bildungssprache steht eine Veröffentlichung der Reihe „Anregungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung“ zur Verfügung.

2

Niveaubestimmende Aufgaben

Beispiele für die schulpraktische Umsetzung der Lehrplananforderungen geben die niveaubestimmenden Aufgaben. Von den Lehrplanseiten des LISA im Landesportal gelangt man zu den bereits vorhandenen niveaubestimmenden Aufgaben. Derzeit werden für das Gymnasium zu den Schwerpunkten Bildung für nachhaltige Entwicklung und Bildung in der digitalen Welt neue niveaubestimmende Aufgaben entwickelt, die ab 2023 schrittweise veröffentlicht werden.

Die Netiquette in Chats		Ethikunterricht
Niveaubestimmende Aufgabe		
Schuljahrgänge 5/6		
Fachlehrplan	Kompetenzschwerpunkt: Lebensgestaltung	
KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt	2.1 Interagieren 2.3 Zusammenarbeiten 3.1 Entwickeln und Produzieren 4.1 Sicher in digitalen Umgebungen agieren	
Aufgabentyp	Lernaufgabe	
Zeit	2-4 Unterrichtsstunden	
Produkt	Kollaboratives Dokument (Textdokument, Hypertext [Wiki, Glossar])	https://cdn.pixabay.com/photo/2016/09/11/05/34/whatsapp-interface-166092_360_720.png
Medien	PC/Tablet/Smartphone mit Internetzugang zum Erstellen; ggf. Beamer für die Präsentation; Tool: Zumpad oder Moodle	
Aufgabenbeschreibung	Die Schülerinnen und Schüler chatten in Kleingruppen in Form eines Rollenspiels in einem geschützten Chatraum. Sie tauschen sich im Klassenschat über den aktuellen Schultag aus, dabei geht es auch um die Weitergabe von Hausaufgaben. Hierbei tritt ein Konflikt auf, welcher durch unterschiedliche, durch die Rollen vorgegebene, Handlungsmotive geprägt ist. Der Chat hat zusätzlich zwei Regelwächter, welche anhand einer Netiquette den Verlauf des Gesprächs analysieren und damit die Grundlage für eine anschließende Auswertung schaffen. In dieser wird die Notwendigkeit von Regeln beim Chatten zusammengefasst und daraus eine eigene Netiquette formuliert.	
Did. Hinweise	Aufgabe	

Abb. 6: Beispiel Steckbrief niveaubestimmende Aufgabe

Niveaubestimmende Aufgaben zur Bildung in der digitalen Welt		
Grundschule	Sekundarschule	Gymnasium
Deutsch <ul style="list-style-type: none"> • Von mir zu dir (Sjg. 3/4) • Digitale Lesewelten (Sjg. 3/4) • Roboter startklar (Sjg. 4) 	Astronomie Biologie Chemie	Die niveaubestimmenden Aufgaben zur Bildung in der digitalen Welt für das Gymnasium sind in Vorbereitung. Anregungen für den gymnasialen Unterricht bieten auch die niveaubestimmenden Aufgaben der Sekundarschule. Die Aufgaben für die Grundschule geben Orientierung für das Anfangsniveau im Sjg. 5.
Englisch Ethikunterricht <ul style="list-style-type: none"> • Die digitale Welt (Sjg. 3/4) • Die goldene Regel im digitalen Kontext (Sjg. 3/4) • In welcher Welt leben wir? (Sjg. 3/4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Lithium, das Metall der Zukunft - Fluch oder Segen? (Sjg. 7/8) • Treibhauseffekt - Ursache des Klimawandels (Sjg. 9/10) • Experimente digital protokollieren (Sjg. 9/10) 	
Evangelischer Religionsunterricht <ul style="list-style-type: none"> • Der Glaube von herausragenden Persönlichkeiten (Sjg. 3/4) • Mein Star (Sjg. 3/4) • Wir backen Bibelwaffeln - Finde alle Zutaten (Sjg. 3/4) 	Deutsch <ul style="list-style-type: none"> • Vernetzte Texte (Sjg. 5) • Wir setzen uns ins Bild - Videobewerbung (Sjg. 9) • Buchstabenkunst (Sjg. 7/8) 	
Gestalten Katholischer Religionsunterricht Mathematik Musik Sachunterricht <ul style="list-style-type: none"> • Rund um mein Handy (Sjg. 4) • Digitale und analoge Präsentationen im Sachunterricht (Sjg. 4) • Sicheres Passwort zum eigenen Schutz (Sjg. 4) 	Englisch Ethikunterricht <ul style="list-style-type: none"> • Die Netiquette in Chats (Sjg. 5/6) • Analyse und Entwurf einer Dystopie am Beispiel von Algorithmisierung (Sjg. 9/10) • Medientagebuch (Sjg. 7/8) 	
Sport <ul style="list-style-type: none"> • Laufen, Springen, Werfen (Sjg. 3/4) • Auf digitaler Spurensuche nach einem sportlichen Idol (Sjg. 3/4) • Mein optimaler Wurf (Sjg. 3/4) • Meine eigene Bodenkür (Sjg. 3/4) 	Evangelischer Religionsunterricht Geographie Geschichte Hauswirtschaft Katholischer Religionsunterricht Kunsterziehung Mathematik <ul style="list-style-type: none"> • Hängebrücke (Sjg. 10) • Lage- und Streumaße von Häufigkeitsverteilungen (Sjg. 9/10) • Satz des Thales (Sjg. 7/8) • Euklidischer Algorithmus (Sjg. 5/6) • Häufigkeitsverteilungen (Sjg. 9, HSA) • Umkreis eines Dreiecks (Sjg. 5/6) 	
	Musik Physik Sozialkunde Sport Technik Wirtschaft	

Abb. 7: Übersicht über die bisher veröffentlichten niveaubestimmenden Aufgaben zur Bildung in der digitalen Welt

Für die Umsetzung der Lehrplananforderungen zur Bildung in der digitalen Welt bieten auch die niveaubestimmenden Aufgaben der Grundschule (z. B. als Ausgangsniveau für Schuljahrgang 5) sowie der Sekundarschule zahlreiche Anregungen, die für das Gymnasium übertragbar sind (vgl. Abb. 7).

Für jede niveaubestimmende Aufgabe ermöglicht der jeweilige Steckbrief einen Überblick zu wesentlichen Informationen (Abb. 6). Es werden Aufgabenblätter, weitere Materialien sowie didaktische Hinweise für die Umsetzung bereitgestellt. Die Aufgabenblätter sind als Druck- bzw. Kopiervorlagen für die Bearbeitung durch die Schülerinnen und Schüler unmittelbar einsetzbar.

Eine Übersicht der bisher vorhandenen niveaubestimmenden Aufgaben zur Bildung in der digitalen Welt bietet die in Abb. 7 dargestellte Seite des Landesbildungsservers.

3 Alle Fächer auf einen Blick – Übersichten zu den Lehrplananforderungen

Zur Unterstützung schulinterner Planungsprozesse, wie beispielsweise

- die Erstellung von schulischen Medienkonzepten,
- die Planung von fächerverbindendem und -übergreifendem Unterricht,
- das Festlegen von Fortbildungsschwerpunkten

wurden die entsprechenden Fachlehrplananforderungen zur Bildung in der digitalen Welt sowie zur Bildung für nachhaltige Entwicklung nach Fächern und Schuljahrgängen geordnet in Gesamtübersichten dargestellt.

Abb. 8: Broschüren zu den Anforderungen der Fachlehrpläne zur Bildung in der digitalen Welt sowie zur Bildung für nachhaltige Entwicklung

Die Implementierung des Lehrplanes wird durch eine Vielzahl von Fortbildungsveranstaltungen begleitet. Ab dem Schuljahr 2022/23 bilden die angepassten Fachlehrpläne in den Fortbildungsreihen der Fachbetreuerinnen und Fachbetreuer einen Schwerpunkt. Darüber

hinaus werden Fortbildungen zur Umsetzung der fächerübergreifenden Themenkomplexe und zur Stärkung der Bildungssprache angeboten. Die Termine der Online- und Fortbildungsveranstaltungen werden im Fortbildungsportal eTIS-Online (<https://eltis-online.de/>) sowie auf dem Bildungsserver angekündigt.

WELCHEN ZEITPLAN GIBT ES?

INKRAFTSETZUNG	
2022/23	Grundsatzband
	Fachlehrpläne: Deutsch, Englisch, Französisch, Mathematik, Latein, Griechisch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Musik, Kunsterziehung, Geschichte, Geographie, Sozialkunde, Sport, Evangelischer Religionsunterricht, Katholischer Religionsunterricht, Ethikunterricht, Informatik
	Biologie, Physik, Chemie (zur Erprobung)
	Fachlehrpläne Profulfächer Berufliches Gymnasium: Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Rechnungswesen, Wirtschaftslehre
2023/24	Niveaubestimmende Aufgaben für o. g. Fachlehrpläne Gymnasium
	Fachlehrpläne Profulfächer Berufliches Gymnasium: Gesundheit, Informatik, Pädagogik/Psychologie, Wirtschaftsinformatik, Angewandte Digitaltechnik, Informationstechnik
2024/25	Fachlehrpläne: Astronomie, Rechtskunde, Wirtschaftslehre, Technik, Psychologie, Philosophie

GÜLTIGKEIT		2022/23	2023/24	2024/25
Gymnasium	Berufliches Gymnasium			
Sjg. 5–10	Sjg. 11	Grundsatzband und Fachlehrpläne i. d. F. vom 01.08.2022		
Sjg. 11	Sjg. 12		Grundsatzband und Fachlehrpläne i. d. F. vom 01.08.2022*	
Sjg. 12	Sjg. 13			Grundsatzband und Fachlehrpläne i. d. F. vom 01.08.2022*
Abiturprüfung				2025: auf der Grundlage der Fachlehrpläne i. d. F. vom 01.08.2022*

* Für Biologie, Chemie, Physik sowie Rechnungswesen und Wirtschaftslehre gesonderte Bestimmungen beachten.

Quellenverzeichnis

- /1/ Gesellschaft für Informatik e. V. (Hrsg.) (2016): *Dagstuhl-Erklärung: Bildung in der digitalen vernetzten Welt*. URL: https://dagstuhl.gi.de/fileadmin/GI/Hauptseite/Aktuelles/Projekte/Dagstuhl/Dagstuhl-Erklärung_2016-03-23.pdf (Stand: 11.03.2022). S. 1.
- /2/ Kultusministerkonferenz (Hrsg.) (2016): *Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz*. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 08.12.2016 in der Fassung vom 07.12.2017. Berlin. S. 16–19.
- /3/ Bundesministerium für Bildung und Forschung (2022): *Das UNESCO-Programm „BNE 2030“ in Deutschland*. URL: <https://t1p.de/72wa> (Stand: 14.03.2022).
- /4/ Bundesministerium für Bildung und Forschung (2022): *Das UNESCO-Programm in Deutschland*. URL: <https://t1p.de/lqcs> (Stand: 14.03.2022).
- /5/ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2022): *Die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung*. URL: <https://www.bmz.de/de/agenda-2030> (Stand: 11.03.2022)
Diese 5 Kernbotschaften werden auch als "5 Ps" bezeichnet (engl.: People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership).
- /6/ Engagement Global (2022): *Ziele für nachhaltige Entwicklung. 17 Ziele Icons*. URL: <https://17ziele.de/downloads.html> (Stand: 24.03.2022).
- /7/ Kultusministerkonferenz (Hrsg.) (2020): *Bildungsstandards im Fach Biologie für die Allgemeine Hochschulreife*. Berlin, S. 4.
- /8/ Kultusministerkonferenz (Hrsg.) (2020): *Eckpunkte für die curricularen Vorgaben der gymnasialen Oberstufe in den Fächern Biologie, Chemie, Physik*. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.06.2020. URL: <https://t1p.de/19mo> (Stand: 14.03.2022).
- /9/ Kultusministerkonferenz (Hrsg.) (2019): *Bildungssprachliche Kompetenzen in der deutschen Sprache stärken*. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 5.12.2019. Berlin.

Impressum

Herausgeber: Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA)

Autorin: Dr. Uta Bentke

© ⓘ ⓘ Sie dürfen das Material weiterverbreiten, bearbeiten, verändern und erweitern. Sie müssen den Urheber nennen und kennzeichnen, welche Änderungen Sie vorgenommen haben. Sie müssen das Material und Veränderungen unter den gleichen Lizenzbedingungen weitergeben. Die Rechte für Fotos, Abbildungen und Zitate für Quellen Dritter bleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern.

Alle bisher erschienenen Informationsblätter finden Sie auch auf dem Bildungsserver Sachsen-Anhalt unter: www.bildung-lsa.de/lisa-kurz-texte